

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

OS “JARDINS SUSPENSOS” DA PRAÇA DO FERREIRA DE 1968: paisagismo e modernismo em Fortaleza

Eixo Temático: O Modernismo como Cultura

Julia Santos Miyasaki

Especialização em Paisagismo pela Universidade de Fortaleza (2011), mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design pela Universidade Federal do Ceará (PPGAU+D/UFC). Avenida da Universidade, 2890 – Benfica, Fortaleza-CE
E-mail: juliamiyasaki@gmail.com

Ricardo Alexandre Paiva

Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2011), Professor Doutor Associado de Projeto Arquitetônico do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (DAUD-UFC). Avenida da Universidade, 2890 – Benfica, Fortaleza-CE
E-mail: paiva_ricardo@yahoo.com.br

Resumo:

O objetivo do artigo é analisar as transformações paisagísticas implementadas na Praça do Ferreira, em Fortaleza (CE), no ano de 1968, abordando como elas se enquadram no contexto do paisagismo moderno brasileiro. Para tanto, o trabalho se estrutura em três pontos principais, os quais estão inter-relacionados: a elaboração de uma síntese sobre a gênese e desenvolvimento do paisagismo moderno no Brasil no período situado entre as décadas de 1920 e 1970; a compreensão do desenvolvimento do modernismo e do paisagismo moderno na cidade de Fortaleza e a análise do projeto elaborado para a Praça do Ferreira em 1968, observando seus atributos paisagísticos e a forma como se deu o seu processo de construção. Justifica-se a pertinência do estudo pela sua contribuição para o entendimento da relação entre o desenvolvimento do paisagismo moderno na cidade e as transformações paisagísticas pelas quais passou esse importante espaço público, temática pouco abordada em trabalhos sobre o período.

Palavras-chave: Praça do Ferreira, paisagismo, modernismo, Fortaleza

Abstract:

The objective of this article is to analyze the landscape transformations implemented in Ferreira square, located in Fortaleza (CE), in the year 1968, addressing how they fit into the context of modern Brazilian landscape architecture. For this, the work is structured in three main points, which are interrelated: the elaboration of a synthesis on the genesis and development of modern landscape architecture in Brazil in the period between the decades of 1920 and 1970; the understanding of the development of modernism and modern landscape architecture in the city of Fortaleza and the analysis of the project elaborated for Ferreira Square in 1968, observing its landscape attributes and the way in which its construction process took place. The relevance of the study is justified by its contribution to the understanding of the relationship between the development of modern landscape architecture in the city and the landscape transformations of this important public space, thematic little discussed in the works about this period.

Keywords: Ferreira Square, landscape architecture, modernism, Fortaleza

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

OS “JARDINS SUSPENSOS” DA PRAÇA DO FERREIRA DE 1968: paisagismo e modernismo em Fortaleza

Introdução

Os espaços livres públicos são os lugares onde se pode observar significativas transformações pelas quais passa uma cidade, sendo testemunhas de seu crescimento e das mudanças de postura arquitetônica, urbanística e paisagística que ocorrem ao longo do tempo. Dentre as tipologias de espaço livre público, as praças são as que mais expressam as marcas dessas alterações por absorverem transformações nas formas e usos no decorrer de sua história.

No Brasil, mudanças bastante significativas no campo da arquitetura aconteceram com a aceleração do processo de modernização das cidades verificado a partir de 1930. Alterações estas que tiveram seus maiores desdobramentos na gênese do Modernismo no país, que se deu de forma bastante expressiva nas Artes Plásticas, Literatura, Arquitetura, Planejamento Urbano e Paisagismo. Tais manifestações coexistiram com vertentes modernizantes que assimilavam os progressos no campo da construção, conciliando-os com heranças arquitetônicas mais tradicionais, como os movimentos protomodernos, *art déco* e “o monumental clássico” (SEGAWA, 2014).

A difusão da arquitetura e paisagismo modernos ocorreu de maneira heterogênea no país, tendo como polos a cidade do Rio de Janeiro – então Capital Federal –, São Paulo, e Recife, a qual, na década de 1930, passou por transformações paisagísticas em suas praças devido à atuação de Roberto Burle Marx (1909-1994).

Em Fortaleza, observa-se que as manifestações paisagísticas mais emblemáticas ocorreram em “busca de alguma modernidade” no final do século XIX, com a remodelação de suas praças preconizadas pelos valores da higiene e do aformoseamento, especialmente a Praça do Ferreira, considerada um dos espaços livres públicos mais importantes da cidade até a atualidade. Esta, desde a sua gênese, foi alvo de contínuas transformações, tendo recebido significativas intervenções ao longo do século XX com o propósito contínuo de modernizá-la, sintetizando a própria imagem da cidade.

Um dos momentos mais marcantes dessa busca pela modernização foi a intervenção efetuada em 1968, quando o logradouro foi remodelado com base em uma linguagem modernista, ainda que na capital cearense não houvesse uma cultura paisagística moderna como a que se desenvolvia nos grandes centros urbanos do país acima citados.

Dessa forma, o trabalho, que é parte de uma pesquisa em andamento, se dedica a analisar como se deram as transformações efetuadas em 1968 na Praça do Ferreira, situando-a no panorama do desenvolvimento do paisagismo moderno do país, enfatizando o processo de desenvolvimento do modernismo arquitetônico na cidade e seus desdobramentos no paisagismo.

O desenvolvimento do paisagismo moderno no Brasil

O desenvolvimento do paisagismo moderno no Brasil será aqui tratado dentro do recorte temporal que compreende o período que vai da década de 1920 a 1970, uma vez que as práticas arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas modernistas ocorreram em temporalidades diferentes nas diversas cidades do país.

A formação do paisagismo moderno brasileiro tem como base principal as contribuições de Mina Klabin Warchavchik (1896-1969) e Roberto Burle Marx (1909-1994). A primeira com o pioneirismo e a ruptura com a produção paisagística vigente no país no início do século XX, a qual ainda era calcada nos valores do Ecletismo, e o segundo, com a valorização da flora nativa e a concepção abstrata de formas.

Esse processo se iniciou na década de 1920, quando um movimento de vanguarda de matriz literária se estendeu às artes plásticas e à arquitetura. A cidade de São Paulo foi o cenário para essas iniciativas, que começaram com a exposição da pintora Anita Malfatti em 1917 e tiveram como marco a Semana de Arte Moderna em 1922, promovida por um pequeno grupo de intelectuais, dentre os quais se destacavam Mário de Andrade e Oswald de Andrade.

O grande vigor apresentado nas produções literárias e plásticas, no entanto, não se verificou na arquitetura, que só alcançou proeminência posteriormente. Movimentações em direção a uma produção arquitetônica inovadora, em alinhamento com as práticas arquitetônicas racionalistas europeias, só ocorreram em 1925, com a publicação de dois artigos, um de Rino Levi (1901-1965) e outro de Gregori Warchavchik (1896-1972).

O nacionalismo já estava presente nesses discursos e aparece vinculado ao clima e natureza do país, como se pode perceber no trecho do artigo escrito por Rino Levi (1987, p. 21-22 apud Segawa, 2014, p. 44):

É preciso estudar o que se fez e o que se está fazendo no exterior e resolver os nossos casos sobre estética da cidade com alma brasileira [...]

Creio que a nossa florescente vegetação e todas as nossas inigualáveis belezas naturais podem e devem sugerir aos nossos artistas alguma coisa de original dando às nossas cidades uma graça de vivacidade e de cores, única no mundo.

A conexão entre a construção da identidade nacional e os recursos naturais brasileiros também permeava a produção artística e literária do grupo, especialmente após o “Manifesto Pau-Brasil” (1924), de autoria de Oswald de Andrade, “introduzindo uma problemática até então inédita na discussão da literatura modernista” (SEGAWA, 2014, p. 42).

Dessa maneira, as obras de literatura e artes plásticas produzidas a partir de então tiveram como aporte a “coleta e anotação da paisagem, [...], das cores, dos tipos, da vegetação do país, em busca dos termos que ajudarão a compor um vocabulário artístico brasileiro” (PERECIM, 2003, p.89). Estas manifestações tomaram forma na figura do cacto, elemento presente nas pinturas de Tarsila do Amaral – na fase denominada Antropofágica – e de Lasar Segall.

A construção da casa à Rua Santa Cruz em São Paulo em 1928, projeto do arquiteto Gregori Warchavchik foi um marco, não propriamente pela materialização do ideário moderno, mas pelos pressupostos contidos na sua proposta. Para além das contradições inerentes entre o projeto e a obra, a Casa representou o nascimento de uma nova postura paisagística por meio dos jardins de Mina Klabin Warchavchik, paisagista e esposa do arquiteto.

Esses espaços livres marcaram a busca por uma linguagem moderna no paisagismo brasileiro e romperam com a tradição de produção de jardins ecléticos que se manteve ao longo da década de 1920 e 1930 em cidades como São Paulo e, em menor proporção, Rio de Janeiro (PERECIM, 2003).

A configuração desse espaço se apoiava em dois pilares principais, que estavam presentes nos outros jardins realizados pela paisagista: o estreito diálogo com o projeto arquitetônico – potencializando ou suavizando as suas intenções com o uso de traçados geométrizados ou

livres – e o emprego de espécies tropicais, não necessariamente nativas, tendo como marco o uso de cactáceas como o Mandacaru¹ (*Cereus peruvianus*).

Ainda que tenha contribuído para a gênese do paisagismo moderno no Brasil, o alcance da obra ficou limitado ao âmbito privado de um grupo seleto de pessoas, uma vez que todos os seus projetos realizados a partir de então foram jardins privados.²

Uma mudança mais representativa nesse sentido veio apenas com Roberto Burle Marx e sua investigação do potencial paisagístico da flora nativa, cuja atuação no Recife marcou o início de uma trajetória marcante na história do modernismo brasileiro.

A trabalho do paisagista na cidade foi fruto da atitude inovadora de Carlos de Lima Cavalcanti à frente do governo de Pernambuco na época. Tratava-se da criação do Setor de Parques e Jardins, do qual Burle Marx esteve à frente de 1934 a 1937, locado na Diretoria de Arquitetura e Construção do Governo do Estado de Pernambuco, sob a chefia do arquiteto Luiz Nunes.

Durante esse período, houve uma intensa produção de projetos e intervenções nos espaços livres públicos da cidade concebidos por Burle Marx³. É importante observar que, apesar de não representarem uma ruptura com a tradição no que diz respeito ao traçado – uma vez que continuam como referências a simetria dos jardins renascentistas ou a monumentalidade dos jardins barrocos – é no uso da vegetação que essas intervenções inauguram uma nova forma de pensar o paisagismo.

Nessa fase da carreira do paisagista, o cacto reaparece como símbolo de brasilidade, sendo utilizado como partido de uma das praças projetadas por Roberto Burle Marx em Recife – a Praça Euclides da Cunha, de 1935, inaugurando uma fase de experimentação no paisagismo das praças brasileiras.

Figueirôa (2010, p.202) explica que a partir das obras em Recife:

A vegetação assumiu a condição de motivo principal do projeto, seja na criação de jardins temáticos [...], seja na especificação de espécies nativas para outros logradouros, não servindo apenas para “decorar” e “sombrear”, mas também, para “educar”.

De fato, o momento em que se deu a elaboração desses projetos marca o início da trajetória do paisagista quanto à construção de um repertório botânico de espécies nativas⁴ e sua valorização, o que vem ao encontro do pensamento moderno brasileiro quanto à construção de uma identidade nacional. Esse foi um dos traços definidores do seu trabalho ao longo da vida e foi um dos momentos-chave para a redefinição das práticas paisagísticas, principalmente no que diz respeito à sua adequação às questões ambientais.

¹ É importante observar que, a despeito dessa pequena movimentação em direção a uma mudança de postura dentro do pensamento paisagístico vigente à época, o uso desse tipo de vegetação não pressupunha uma mudança no desenho dos jardins, configurando-se apenas como mais uma opção dentro do cardápio eclético utilizado (PERECIM, 2003).

² Sobre a trajetória de Mina Klabin Warchavichk, verificar a dissertação de mestrado de Tatiana Percim intitulada “Azaléias e mandacarus: Mina Klabin Warchavchik, paisagismo e modernismo no Brasil” de 2003.

³ Figueirôa (2010, p.201) destaca que, em três anos de atuação no Recife, Burle Marx realizou “pelo menos sete projetos de ajardinamento, entre novos jardins e reformas, do total de catorze intervenções planejadas”.

⁴ Entre o final de 1930 e ao longo da década de 1940, Burle Marx se lança à obtenção e conhecimento cada vez maior da vegetação nativa por meio de expedições realizadas em território brasileiro, culminando na construção do sítio Santo Antônio da Bica, onde o paisagista cultivou as espécies encontradas e as adquiridas por meio de compra, formando um “centro de pesquisa e multiplicação vegetal para fins paisagísticos” (DOURADO, 2009, p. 61).

Burle Marx também esteve envolvido em outro evento marcante para a história do modernismo brasileiro: o projeto do edifício sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, que contou com sua participação entre 1937 e 1938 na elaboração do projeto para a área central e dois tetos-jardins do conjunto. Sua atuação envolveu um longo processo projetual com características plásticas inovadoras, que foram alteradas pelo próprio paisagista entre 1942 e 1944, trazendo um “criterioso lançamento de maciços vegetais com formas curvilíneas, em pontos desguarnecidos pelos volumes e elementos construídos” (DOURADO, 2009, p.235). A singular expressividade plástica de Burle Marx acabou se tornando a identidade estética do paisagismo moderno brasileiro, sendo constantemente aclamada e reproduzida desde então.

O grande conhecimento da flora brasileira, aliado à sua sensibilidade artística, tornou-se uma das características mais significativas de seu trabalho, que tem como destaque grandes obras públicas nas principais cidades do país. Sua “sintaxe compositiva” (DOURADO, 2009, p. 191) marcante, que em um primeiro momento era identificada com o uso de formas orgânicas, passou por uma revisão na década de 1950, quando os elementos ortogonais começaram a ser introduzidos em seu repertório compositivo. De acordo com Dourado (2009, p. 197), “a geometrização das formas, o enrijecimento dos traçados, cristalizaram-se como característica principal do último período da obra do paisagista” e influenciaram obras paisagísticas diversas, ainda que de forma indireta.

Para além desses dois pioneiros, cabe destacar a atuação de Roberto Coelho Cardozo (1923-2013), que se valeu também da geometrização, muito identificado com a corrente paisagística norte-americana, mais precisamente, a Californiana.

Os postulados dessa corrente, cujos maiores representantes eram Garret Eckbo e Thomas Church, se apoiavam em formas que se traduzissem em movimento, “potencializando a tridimensionalidade e a volumetria dos estares a partir de elementos geométricos bem marcados” (TAMARI, 2017, p. 84).

Cardozo, de naturalidade norte-americana e formado paisagista pela *University of California Berkeley* em 1947, se transfere para o Brasil em 1950, onde começou a trabalhar no escritório de Roberto Burle Marx e, no ano seguinte, em escritório próprio em São Paulo.

É nessa cidade que o paisagista desenvolve uma trajetória projetual e acadêmica, quando foi convidado a assumir a disciplina “Arquitetura Paisagística” na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) em 1952, levantando questões pertinentes à disciplina que nunca haviam sido abordadas anteriormente, como a paisagem e a natureza, bem como questões da “relação da rua e do lote e dos sistemas viários da cidade” (TAMARI, 2017, p. 49).

O paisagista teve uma atuação prática mais numerosa no âmbito privado, projetando muitos jardins particulares, e apenas um espaço livre público, a reforma da Praça Roosevelt em São Paulo, em 1969.

Cardozo mudou-se para a Inglaterra em 1970, onde permaneceu até o seu falecimento, deixando como maior legado para a arquitetura paisagística brasileira a sua atuação acadêmica, a qual foi determinante para o ensino de paisagismo nos cursos de arquitetura e urbanismo do país, uma vez que não há registro da existência da disciplina em data anterior.

Em síntese, o desenvolvimento do paisagismo moderno constitui ainda uma história a ser ampliada, em face do caráter pontual dos fatos e eventos. A sua compreensão é dificultada por algumas questões, a saber: a negligência relativa ao tratamento dos espaços públicos no Brasil, muitos deles construídos sem o devido projeto; a prevalência da contratação de jardins

privados; o retardo em relação ao ensino da arquitetura paisagística, um dos principais meios de difusão de teorias e práticas relativas à intervenção na paisagem.

Modernismo e paisagismo em Fortaleza

O desenvolvimento da arquitetura moderna em Fortaleza remete à década de 1950, embora uma certa modernidade a anteceda em algumas décadas.

A arquitetura na cidade começou a ganhar feições modernizantes a partir da década de 1930 com a difusão da linguagem *Art Déco*. Na década de 1940, o processo de modernização arquitetônica teve continuidade, porém coexistindo com diferentes repertórios estilísticos, como o Neocolonial, notoriamente o denominado de Estilo Missões. Nesse período, também houve uma simplificação das formas das novas edificações, com o abandono do excesso de ornamentos, dando lugar a uma arquitetura de linhas mais retilíneas.

No que diz respeito ao desenvolvimento técnico, ocorreu, nesse período, a disseminação do uso do concreto armado em edificações públicas e privadas, extrapolando o âmbito das obras de engenharia, as quais já se utilizavam desse sistema estrutural desde a década de 1910.

A formação de um quadro profissional também contribuiu para que se criasse uma nova cultura no que diz respeito à construção civil, havendo a paulatina substituição de leigos por engenheiros profissionais nas atividades projetuais e construtivas, contribuindo para isso a atuação do Conselho Federal e do Regional de Engenharia e Arquitetura (CONFEA e CREA, respectivamente), cujas delegações foram criadas na cidade em 1933.

A presença de engenheiros no panorama arquitetônico cearense foi majoritária até o final dos anos 1950 (SAMPAIO NETO, 2012), especialmente após a fundação da Universidade Federal do Ceará em 1954, seguida pela criação da sua Escola de Engenharia no ano seguinte.

Foi também na década de 1950 que retornaram à cidade os primeiros arquitetos, formados no Rio de Janeiro ou Recife, os quais encontraram trabalho na Universidade recém-aberta, tanto lecionando na Escola de Engenharia, quanto projetando no seu Departamento de Obras e Planejamento. Dessa forma, a produção arquitetônica vinculada à Universidade foi pioneira⁵ no que diz respeito à aplicação dos princípios da arquitetura moderna, dando origem a uma nova cultura arquitetônica na cidade. Dentre os arquitetos pioneiros na produção moderna em Fortaleza, que encontraram a primeira oportunidade de trabalho na Instituição, destacam-se José Liberal de Castro (1926), Ivan da Silva Britto (1928), José Armando Farias (1927-1974) e José Neudson Bandeira Braga (1935), os quais, com suas obras,

[...] datadas de finais dos anos 1950 e início dos 60, cumprirão a dupla função simbólica de inscrever o Ceará no panorama da arquitetura moderna brasileira e afiançar, na esfera local, a pertinência da utilização do seu repertório no contexto climático, tecnológico e cultural em questão (SAMPAIO NETO, 2012, p. 168).

Na década de 1960, esse pequeno grupo de arquitetos passou a atuar também na iniciativa privada, produzindo algumas das obras modernas expressivas em Fortaleza, como a sede do Centro de Exportadores do Ceará (1962), de Neudson Braga e o edifício Palácio do Progresso (1964), de autoria de José de Liberal de Castro.

⁵ Esse conjunto de transformações gerou um ambiente propício para que começassem a ser executadas algumas obras modernistas na cidade, tendo como primeiro exemplar a Casa Johnson, construída em 1942, com projeto de Oscar Niemeyer.

Nessa mesma década, mais especificamente no ano de 1965, foi criada a Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará que, significativamente, se deu por meio de um ato político e não fruto de um plano acadêmico ou de demanda popular.

Tendo como núcleo docente inicial os quatro arquitetos já citados, a Escola foi inaugurada sob a direção do arquiteto carioca, Hélio de Queiroz Duarte (1906-1989) – então professor da FAUUSP – que permaneceu até o término do primeiro ano letivo, quando Neudson Braga assumiu o cargo.

A partir de então, a Escola passou a integrar um quadro de grande efervescência cultural no meio acadêmico e na cidade, congregando as mais diversas manifestações artísticas. Atividades extracurriculares, como palestras, pequenos cursos e viagens, e o intercâmbio interinstitucional foram muito promovidas pela Instituição e responsáveis por integrar o meio arquitetônico cearense a outros lugares do país.

O exitoso trabalho da Escola de Arquitetura, que em 1973 veio a se tornar Curso de Arquitetura e Urbanismo, veio a consolidar o meio profissional e a arquitetura moderna em Fortaleza, “primeiro com a fixação de arquitetos que aqui se radicam na condição de professores deste novo curso; depois pela contínua incorporação dos egressos da própria Escola” (SAMPAIO NETO, 2012, p. 208), reafirmando a sua condição de protagonista das principais realizações e discussões relativas à temática no estado.

O desenvolvimento do paisagismo não teve o mesmo incremento que a arquitetura na cidade, mesmo porque esse campo disciplinar já era uma lacuna na formação dos profissionais de diversas partes do país, inclusive dos arquitetos fundadores da Escola⁶.

Um dos poucos registros de projetos de paisagismo que ocorreram no mesmo período de fundação da Escola foram os dos jardins da Escola de Arquitetura e da Casa de José de Alencar. Ambos foram de autoria de Francisco Haroldo Barroso Beltrão (1935-1989), arquiteto cearense formado pela Escola Nacional de Belas Artes (RJ) em 1959, tendo sido colaborador de Burle Marx entre 1954 e 1960, junto a quem obteve sua formação nesse campo disciplinar.

Infelizmente, observa-se que sua atuação foi bastante pontual, uma vez que em pouco tempo o arquiteto retornou ao Rio de Janeiro, onde começou a se dedicar às artes plásticas, destacando-se na produção de esculturas⁷.

Não foram encontrados registros da atuação de outros profissionais especializados na historiografia que trata do mesmo recorte temporal em de Fortaleza, trazendo à baila uma questão importante: percebe-se que a ausência de paisagistas na cidade acabou contribuindo para o não desenvolvimento de trabalhos de vulto nesse campo, ao contrário do que ocorreu na arquitetura. Mesmo a Escola não possuía em sua estrutura curricular uma disciplina de Paisagismo, cuja inclusão só aconteceu em 1977, liderada pela Arquiteta Nícia Paes Bormann (1940), após um levantamento da situação universitária promovida pelo MEC. Ainda assim, Rocha (2015, p. 21), em relato sobre a entrevista com o arquiteto Neudson Braga, que era diretor da Escola à época, afirma que:

Conta ele que, após o levantamento desses cursos, iniciou-se o trabalho acerca dos currículos, [...] resultando em publicação, sendo uma das áreas levantadas a de paisagismo. Embora não lembrasse do rebatimento específico destas discussões na Escola de Arquitetura de Fortaleza, relata

⁶ Em entrevista à Arquiteta Fernanda Rocha, José Neudson Braga afirma que não havia uma disciplina de Arquitetura Paisagística na Escola Nacional de Belas Artes (RJ) onde se formou. O Paisagismo aparecia inserido dentro das disciplinas de Arquitetura Decorativa e de Urbanismo.

⁷ Haroldo Barroso foi um escultor premiado, tendo obras de relevância como a escultura “Evoluções” (1971) localizada no Palácio do Planalto e o “Monumento à mocidade, à cultura e ao esporte” (1974) no Maracanã, RJ.

que não havia interesse, na época, no desenvolvimento da atividade na cidade, tendo sido a implantação da disciplina um anseio pessoal da Arquiteta Nícia Bormann, em convergência com a orientação da CEAU, posteriormente assumida pelo Professor Ricardo Bezerra.

Infelizmente, a inserção da disciplina de paisagismo no curso não foi suficiente para impulsionar o desenvolvimento de uma cultura arquitetônico-paisagística na cidade. Poucas são as obras de espaços livres públicos e mesmo de jardins privados executadas na década de 1970 em Fortaleza, a grande maioria de autoria de Roberto Burle Marx.

O paisagista atuou em Fortaleza inicialmente em projetos residenciais, tendo como primeiro o jardim da casa de Luce e Benedito Dias Macêdo, em 1968. De acordo com Paiva e Diógenes (2009):

Pode-se admitir, sem reservas, que a inserção do paisagismo moderno em Fortaleza se deu em condições bastante específicas: é fruto da parceria já consolidada em outros projetos no Nordeste entre o arquiteto Acácio Gil Borsói e Roberto Burle Marx e constitui-se, sobretudo, de jardins residenciais privados voltados para a elite empresarial local, uma vez que a contratação de arquitetos de grande renome era vista como símbolo de status para estas famílias.

A partir de então, foram realizadas na cidade diversas obras de jardins privados e de espaços livres públicos como o bosque Dom Delgado (1973); os jardins do Theatro José de Alencar (1973); os jardins da sede do Banco Central (1975) e os jardins da sede Administrativa do Banco do Nordeste (1984). Houve ainda alguns projetos não executados como os projetos para as Avenidas Aguanambi (1972), Presidente Castelo Branco e José Bastos (ambos de 1973).

Outros projetos de importantes espaços livres públicos da cidade elaborados no período, como o do calçadão da Avenida Beira-Mar (1961) e a Praça do Ferreira (1969) ficaram a cargo de profissionais que compunham o quadro técnico da Prefeitura, como é o caso da última, a qual será analisada a seguir.

A Praça do Ferreira: as reconfigurações do “coração da cidade”

A Praça do Ferreira está dentre os espaços livres públicos mais antigos de Fortaleza e há muito se configura como um dos principais componentes da paisagem e do imaginário da cidade. Seus primeiros registros datam do século XIX, quando ainda se configurava como um espaço de formato irregular, sem pavimentação e cortado por um caminho conhecido como “Beco do Cotovelo”. Em 1828, o espaço recebia a denominação de Largo das Trincheiras, sendo também conhecido como “Feira Nova” – em contraponto à feira que ocorria na Praça Carolina, situada nas proximidades. Naquele momento, o local onde hoje se situa a Praça do Ferreira era considerado “quase fora da cidade” (ADERALDO, 1989, p.35) e, portanto, propício para abrigar atividades de comercialização de produtos agrícolas vindos do interior do estado.

Foi sob a gestão do Intendente Antônio Rodrigues Ferreira – conhecido como Boticário Ferreira –, mais precisamente em 1842, o logradouro em questão foi objeto da sua primeira intervenção, a eliminação do “Beco do Cotovelo”, seguida pela sua retificação, tendo, a partir de então, a nomenclatura oficial de Praça Dom Pedro II.

Em 1891, passa a se chamar Praça do Ferreira, em homenagem ao Boticário Ferreira e em 1896, o lugar recebeu algumas de suas intervenções mais marcantes, com a construção de pequenas edificações em cada esquina – os Cafés Comércio, Java e Iracema, consolidando

o seu caráter de *locus* da sociabilidade. Os edifícios, pequenos quiosques de madeira, compunham espaços mais estruturados para o lazer das pessoas que ali já se concentravam.

Outra importante intervenção tem lugar no início do século XX, quando foram empreendidas obras de organização e embelezamento do espaço, durante a gestão do Prefeito Guilherme Rocha, que culminaram com a inauguração do Jardim Sete de Setembro no interior do logradouro em 1902. Tal espaço se inseria dentro de uma prática que estava se tornando comum nas praças das maiores cidades do país: o jardim público. Como representante do paisagismo eclético, obedecia a um traçado simétrico que dividia os canteiros ornados por espécimes da flora exótica e nativa mesclados com esculturas e fontes. Além disso, estava conformado dentro de gradis e ainda continha oito tanques, uma caixa d'água e um cata-vento, uma adaptação realizada para garantir a manutenção do jardim frente às condições climáticas da capital cearense (Figura 1).

Figura 1: Vista do Jardim Sete de Setembro aproximadamente 1910. Em primeiro plano vê-se dois tanques, em segundo, a caixa d'água e o cata-vento.
Fonte: Arquivo Nirez

Após o ajardinamento, uma importante mudança também ocorreu nas atividades exercidas no logradouro, o qual deixou de ser um espaço para a realização de feiras para se tornar o lugar da nova sociabilidade. Práticas como o *footing* eram as mais comuns no interior do jardim, ficando relegadas para fora dos limites dos gradis a animação dos Cafés pré-existentes que se somaram ao Café Elegante, construído nesse momento.

Assim, consolida-se a centralidade da Praça, uma vez que essa passou a concentrar em seu entorno as mais elegantes lojas e cafés, além dos cinemas. Tal condição veio a coroar uma tendência que já se iniciara com a afluência das principais linhas de bonde da cidade, os quais tinham nas vias que circundavam o logradouro os seus pontos de parada final.

O local assim permaneceu até o ano de 1920, quando foram retirados os gradis e demolidos os quiosques. Nesta grande reforma, a Praça foi majoritariamente pavimentada, recebendo canteiros simétricos que conformavam duas faixas, as quais dividiam o espaço do logradouro em três partes iguais, no sentido longitudinal.

A maior intervenção que veio a seguir aconteceu em 1925, quando da construção de um coreto de alvenaria (Figura 2) e realinhamento dos canteiros. Essas alterações, ocorridas

durante a gestão do Prefeito Godofredo Maciel, foram o primeiro passo para uma transformação mais efetiva do espaço, embora o uso da vegetação exótica e a presença da pequena edificação de ferro e alvenaria dificultasse a sua total desvinculação com o ecletismo. Outro ponto importante é que o lugar, mesmo após a reforma, manteve sua condição de espaço de reunião e sociabilidade, principalmente por causa das retretas e discursos políticos que ali ocorriam.

Figura 2: Praça do Ferreira, após 1925
Fonte: Arquivo Nirez

Em 1933, sob a gestão do prefeito Raimundo Girão, foi empreendida uma nova remodelação no logradouro. Tal obra, efetuada durante o período conhecido como “Era Vargas” (1930-1945), foi a responsável por edificar um dos maiores ícones da Praça do Ferreira: a Coluna da Hora. O monumento foi projetado pelo engenheiro-arquiteto José Gonçalves da Justa, que se utilizou da linguagem *Art Déco*, “fundamental na difusão da nova estética” (BORGES, 2010, p. 97) que estava começando a ser utilizada na cidade e se coadunava com a imagem arquitetônica adotada pelo governo Varguista.

Edificada no centro da Praça, a Coluna, que continha um relógio em cada uma das quatro faces, media aproximadamente 13 metros de altura e era construída com cimento e pó de pedra, em uma composição que privilegiava a simetria e o escalonamento típico da linguagem supracitada. A construção do monumento não foi seguida por maiores modificações na configuração do espaço, permanecendo a estrutura de canteiros que já se conformava desde 1925 (Figura 3).

Figura 3: Praça do Ferreira, cerca de 1934. Ao centro percebe-se a Coluna da Hora.
Fonte: Arquivo Nirez

A implantação da Coluna no centro da Praça veio a reforçar o significado que desde então esteve atrelado ao logradouro, o de “Coração da Cidade”, especialmente por se tratar de uma construção vertical que marcava uma paisagem ainda tão horizontalizada devido ao pequeno gabarito dos edifícios do entorno. A escolha do logradouro para a construção de um monumento de traços modernos, onde seriam instalados relógios sofisticados, vinha a reafirmar a sua importância.

No tocante ao uso, é interessante salientar que, apesar da nova configuração, de linhas mais racionais e organizada para facilitar a circulação dos pedestres, a praça não deixou de ser utilizada como ponto de encontro e permanência dos cidadãos fortalezenses, que acabaram por substituir o coreto pela Coluna da Hora como referencial simbólico.

Outra questão importante é que a Praça não deixou de ser um local estratégico para de concentração e distribuição do fluxo de pessoas e automóveis da cidade, conservando a mesma condição de nó que já possuía desde o final do século anterior, porém agora exacerbada pela grande quantidade de linhas de ônibus que ali tinham seus pontos finais.

Os pedestres, entretanto, não deixaram de frequentar a Praça mesmo após a construção de um terminal para os ônibus em 1949, o Abrigo Central. A pequena edificação, erguida no terreno que limitava a Praça ao norte, antes ocupado por lojas, armazéns e pela sede da Intendência Municipal (demolida em 1946, após um incêndio), foi inaugurada em 15 de novembro pelo prefeito Acrísio Moreira da Rocha.

O edifício térreo feito de concreto e alvenaria não chegou a comprometer o uso da Praça do Ferreira, pelo contrário, tornou-se um lugar na cidade, funcionando como uma extensão do logradouro e incrementando o seu caráter sociável por meio da concentração de atividades como cafés, bancas de revistas, tabacaria e lanchonetes.

Entretanto, a localização nas adjacências da Praça trouxe consigo duas questões importantes no que diz respeito àquele ponto da cidade: uma maior vitalidade para o local e o congestionamento, uma vez que congregava uma grande quantidade de veículos e pessoas em um pequeno espaço. Em termos paisagísticos, o seu tamanho e gabarito permitiram um prolongamento visual da praça, especialmente quando as edificações localizadas no entorno começaram a se verticalizar, como o Edifício do Cine São Luiz (1939-1958) e o Edifício Sul América (1953).

Nas próximas décadas, uma somatória de fatores como falta de manutenção, a sujeira e a intensificação do congestionamento de veículos e a concentração de ambulantes nas suas adjacências vieram a contribuir para a sua demolição em 1966 e uma nova reforma da Praça, finalizada em 1969.

A demolição do Abrigo Central foi o primeiro passo na construção de um novo capítulo na história da Praça do Ferreira com a reforma promovida durante a gestão do Prefeito José Walter Cavalcante (1927), objeto de estudo desse artigo. Como síntese dos antecedentes dos jardins suspensos da Praça do Ferreira, segue a Tabela 1.

	1902-1920	1920-1933	1933-1969
Usos	Recreativo (<i>footing</i>)	Artístico, recreativo e cívico	Recreativo, comércio, circulação
Edificações do entorno	Edificações com, no máximo, 4 pavimentos, como sobrados residenciais, edificações comerciais, sede da Intendência Municipal, Cinemas	Edificações com, no máximo, 4 pavimentos, hotel, edificações comerciais, sede da Intendência Municipal, Cinemas	Edifícios altos, edificações comerciais, edifícios de escritórios, hotel, terminal de ônibus
Traçado	Simétrico, conformado pelos canteiros	Axial com ponto focal (Coluna da Hora)	Geométrico abstrato, com diferenciação de piso
Vegetação	Arbustos, herbáceas e palmeiras nos canteiros, arborização periférica	Arbustos e herbáceas nos canteiros, arborização periférica	Arbustos e herbáceas nos canteiros de grande porte, arborização implantada em toda a área da praça, dentro dos canteiros.
Corrente arquitetônica vigente no período	Ecletismo	Protomodernismo	Modernismo

Tabela 1: Síntese de cada período paisagístico da Praça do Ferreira.

Os “jardins suspensos” da moderna Praça do Ferreira

A reforma da Praça do Ferreira efetuada em 1968 ocorreu em um período de despertar do modernismo em Fortaleza, quando já havia se iniciado uma certa cultura arquitetônica na cidade, muito vinculada à Escola de Arquitetura da Universidade, que foi se tornando uma importante referência.

Dessa forma, a Instituição foi procurada para projetar uma nova Praça do Ferreira que se encontrava, naquela ocasião, em estado de decadência⁸. A escolha da Praça como o pontapé inicial do conjunto de obras que viriam a ser empreendidas na gestão do Prefeito não se deu à toa. O logradouro permanecia como objeto de afeição da população, como espaço tradicional da cidade e ainda congregava em seu entorno muitos estabelecimentos comerciais, que exerciam grande pressão por uma requalificação do espaço.

José Liberal de Castro narra o contexto em que se deu a aproximação da Prefeitura para a elaboração do projeto da Praça (1991, p. 65):

Nomeado prefeito da cidade, o engenheiro José Walter Cavalcante encontrou os setores de planejamento físico da municipalidade praticamente desprovidos de quadros técnicos em condições de projetar as obras que tinha em vista [...]

Pouco tempo depois, o prefeito solicitava ajuda da Escola de Arquitetura para a consecução dos seus planos. Em princípio, o pedido foi visto com bons olhos, pois permitia passar-se do ensino à prática [...]. Todavia, surpreendentemente em oposto ao que se supunha, o gestor municipal não desejava um plano geral para a cidade [...]. Decidira agir pontualmente, remodelando a Praça do Ferreira.

Dessa forma, foi firmado um convênio entre a Prefeitura e a Universidade após a aceitação ao convite do Prefeito, ainda que não fosse uma decisão unânime entre os professores da Escola.

De acordo com José Neudson Braga, em relato fornecido em entrevista⁹, com o propósito de aliar o ensino à prática, foi designada uma equipe composta por alunos e sob a coordenação do professor Jorge Neves, que estava à frente da disciplina de Urbanismo. Desta feita, foram elaborados estudos de campo sobre o fluxo dos pedestres e sobre o trânsito de veículos, bem como pesquisas junto à população, tendo os alunos como os principais agentes e observadores.

É importante ressaltar que algumas importantes ações sobre o espaço já haviam sido concretizadas quando houve o primeiro contato do Prefeito com a Escola. Conforme Castro (1991, p. 66):

Empolgado com seus planos e operando à pressa, antes de estabelecer um cronograma para a execução do projeto e das obras, o prefeito fez imediatamente demolir a Coluna da Hora e o Abrigo Central, conseguindo habilmente dos antigos prefeitos Raimundo Girão e Acrísio Moreira da Rocha a aplicação das primeiras marretadas simbólicas de demolição daqueles marcos. [...] Na verdade, quando engenheiro José Walter Cavalcante dirigiu sua solicitação de ajuda à Escola, já ofereceu a Praça desligada de qualquer relação com o passado.

O arquiteto prossegue afirmando que os estudos para o projeto da Praça evoluíam lentamente, tanto porque o trabalho, não remunerado, era executado nas horas de folga dos professores e alunos, quanto porque não se chegava a um consenso sobre algumas decisões projetuais. Como forma de auxiliar na tomada de decisões, foram elaborados alguns estudos e, finalmente, uma maquete com a superposição das ideias dos membros da equipe envolvida

⁸ No final de 1940, a Praça entra em decadência inserida no mesmo processo pelo qual passava o centro da cidade, que ganhou força em 1960, com a transferência das sedes de poder do centro para outros bairros, a consolidação da centralidade do Bairro Aldeota, a existência de clubes praianos, que se tornaram novos locais de lazer e a posterior construção da Avenida Beira-Mar.

⁹ Entrevista concedida em 24 de agosto de 2018.

no processo. Segundo Castro (1991, p. 67), “Como se tratava de um projeto coletivo, decidira-se empregar o método da superposição das várias propostas individuais, procurando extrair uma solução que representasse o pensamento da maioria”.

Com a pressão exercida pela Prefeitura por resultados, foi escolhida uma das maquetes para ser apresentada como o projeto final. Um dos pilares da proposta era a supressão das ruas Major Facundo e Floriano Peixoto, sugerida por um grupo de estudantes, transformando-os em um vasto calçadão como tentativa de resolver o problema representado pela diminuta largura da Praça, naquele momento com cerca de 80 metros, como relata Castro (1991, p. 67):

A Praça do Ferreira não passa de um logradouro relativamente pequeno, com uma área retangular demarcada por lados de 80 metros de largura e 130 metros de comprimento. A essa área, naquela oportunidade, veio a ser adicionados o pedaço de quadra vizinha, situado entre a Rua Guilherme Rocha e Travessa Pará, pertencente à Prefeitura e outrora ocupado pela Intendência Municipal e por várias lojas, edificações posteriormente substituídas pelo Abrigo Central.

A transformação das vias em calçadão enfrentou a forte resistência dos comerciantes que se estabeleciam no entorno imediato da Praça e se sentiram prejudicados pela suposta dificuldade de que suas lojas fossem acessadas diretamente pelos veículos, cujo fluxo ocorreria apenas nas ruas Dr. Pedro Borges e Travessa Pará, limitantes sul e norte, respectivamente. Essa posição, defendida pela Associação Comercial, prevaleceu, uma vez que o Prefeito, mesmo concordando com a proposição apresentada pela equipe de arquitetos e alunos, acabou cedendo.

Tal fato foi a principal causa da ruptura da parceria estabelecida entre a Prefeitura e a Escola, oficializada por uma carta escrita pelo professor arquiteto José Neudson Bandeira Braga, diretor da Escola no período e publicada no jornal O Povo no dia 14 de setembro de 1968.

Após esse evento, não foi contratado outro profissional para conceber um novo projeto ou dar continuidade ao que já havia sido elaborado pela equipe da Escola de Arquitetura. Tampouco a maquete apresentada foi devolvida, sendo transferida para a Superintendência Municipal de Obras e Viação (SUMOV), “onde tomada como ponto de referência, foi interpretada por terceiros, que se permitiram alterações e adições desfiguradoras” (CASTRO, 1991, p. 69).

A praça, naquele momento já completamente demolida, acabou ficando com uma configuração recortada, promovida principalmente pelos canteiros geometrizados, que serviram como bancos, e pela construção da Galeria Antônio Bandeira (Figura 4). Seus limites continuaram a se constituir das ruas Floriano Peixoto e Major Facundo, a leste e oeste, respectivamente, e Travessa Pará, ao norte, e Rua Dr. Pedro Borges, ao sul.

Figura 4: Praça do Ferreira na década de 1970. Canteiros e platôs podem ser observados em primeiro plano e em segundo, percebe-se a Galeria Antônio Bandeira.
Fonte: Simone Carvalho

Os canteiros geometrizados e com os pisos elevados à altura do assento dos bancos ainda constavam da proposta elaborada pela Escola, inspirada nos jardins de sua sede, projetados por Haroldo Barroso. A grande área de canteiros acabou por fornecer uma das versões mais vegetadas da Praça, oferecendo um belo contraste entre formas e cores e tornando-a conhecida popularmente como a “Praça dos Jardins Suspensos”.

De fato, a Praça recebeu novamente uma grande área de ajardinamento¹⁰, com a larga utilização de herbáceas, arbustos e árvores, cujo verde era realçado pelo vermelho utilizado em alguns trechos da sua pavimentação. Outra modificação importante foi o seu traçado, extremamente recortado pela presença dos canteiros, que combinados com a paginação de piso, fragmentavam o espaço da Praça, subdividindo-o e deixando-o em franco contraste com o anterior, caracterizado pela amplitude espacial e convergência para a Coluna da Hora.

Os canteiros, a despeito de terem contribuído com o aumento da área vegetada, acabaram por comprometer a fluidez de trânsito e a visão global do espaço (Figura 5). Tal prejuízo foi atribuído à falta de compreensão da proposta e desconhecimento da altura estipulada para os canteiros-banco por parte dos técnicos da SUMOV, que de acordo com Castro (1991, p.70):

[...] estipularam-na por decisão própria. Como não percebiam que a Praça acusa um caimento pronunciado no sentido do mar (em torno de 1,75 m entre as faces norte e sul), ao tomarem os níveis dos canteiros, chegaram até a iniciá-los com alturas razoáveis, mas desastrosamente fizeram terminá-los com cotas bastante elevadas...

¹⁰ Outro momento em que a Praça teve uma área ajardinada de vulto foi 1902 com a construção do Jardim Sete de Setembro.

Figura 5: Vista da Praça a partir da esquina do canteiro central da Rua Floriano Peixoto.
Fonte: Arquivo Nirez

A grande massa edificada da Galeria Antônio Bandeira, edificação semi-enterrada implantada aproximadamente no centro da Praça também impedia a continuidade espacial e a comunicação da Praça com os edifícios de seu entorno, representando um grande obstáculo visual, que com o tempo, foi alvo de acúmulo de lixo e depredação.

A falta de continuidade espacial e de espaço para aglomeração contribuíram para subsidiar a ideia de que a Praça foi assim construída para atender os interesses da Ditadura Militar, que naquele período vigorava no país, como se pode perceber nas palavras de Alberto Galeno (1991, p. 08):

O que haviam pretendido com a malsinada reforma fora afastar o povo do lugar. [...] nenhum governante até então havia chegado ao extremo de **destruir o logradouro** com o fim de evitar os ajuntamentos populares, de impedir que os cidadãos se comunicassem, que houvesse a troca de ideias. (grifo nosso)

A menção à destruição da Praça se deve, muito provavelmente, à extinção de sua configuração anterior e, especialmente, de dois dos principais símbolos do lugar, a Coluna da Hora e o Abrigo Central.

Entretanto, observa-se, acompanhando a narrativa do processo de construção da nova praça, que não há subsídios que permitam afirmar que houve uma interferência direta do Governo Militar na conformação do espaço. Porém, percebe-se que o tradicional espaço de aglomeração de pessoas na Praça, que possibilitava a realização de discussões políticas, comícios ou blocos de carnaval, havia se perdido com a configuração espacial extremamente recortada promovida pelos novos elementos arquitetônicos implantados no logradouro.

É interessante observar que a nova configuração da Praça, recortada, geometrizada e com platôs elevados, coadunava-se com o tratamento destinado a outras praças como a Praça Franklin Roosevelt em São Paulo, cujo projeto foi elaborado em 1969 e, denotando um alinhamento propiciado pela circulação de ideias promovida pelas revistas de arquitetura, muito influentes na época.

Embora não se possa afirmar que tenha existido qualquer influência direta dos exemplos acima apresentados, a semelhança entre os logradouros permite perceber que havia um modo de pensar o espaço muito influenciado pela estética moderna, principalmente no que se refere à geometrização abstrata dos seus elementos. A Praça do Ferreira, mais uma vez, a exemplo do que ocorrera em 1902 e 1933, se (re)conformava, de uma forma ou de outra, de acordo com a cultura arquitetônica de sua época e ao sabor da vontade política do período.

Considerações Finais

O estudo apresentado nesse trabalho permite compreender como as modificações efetuadas na Praça do Ferreira em 1968 estavam influenciadas pelo desenvolvimento de uma nova postura arquitetônica na cidade de Fortaleza, que, no entanto, não significou a implementação de uma cultura arquitetônico-paisagística no contexto local ou na cidade.

Percebe-se que, embora tenha existido um número expressivo de projetos e obras de Roberto Burle Marx na cidade nas décadas seguintes, não houve o desenvolvimento de um cenário profissional no campo do paisagismo composto por arquitetos locais. Uma das causas pode ter sido a implantação tardia da disciplina na Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará – a única naquele momento – o que contribuiu para que o paisagismo não fosse visto como um projeto tão importante quanto os urbanísticos e arquitetônicos, dificultando o seu desenvolvimento. Outro fator importante foi a pouca importância destinada aos espaços livres públicos da cidade pelo Governo, fato comum na época.

Nesse contexto, a reforma promovida na Praça do Ferreira em 1968 pode ser considerada um marco, malgrado todas as contradições inerentes ao processo de concepção e materialização, por representar uma primeira tentativa de desenvolvimento de um paisagismo alinhado ao pensamento moderno de alcance público que se estabeleceu na cidade. O logradouro, sempre alvo de modificações que expressassem os novos tempos, apresentou, então, uma nova configuração, caracterizada pelos “jardins suspensos”, com a geometrização abstrata das formas, a falta de continuidade espacial e uma grande quantidade de massa vegetada.

Em síntese, os pressupostos do paisagismo moderno, no caso da Praça do Ferreira, condicionam de forma superficial e pragmática o desenho do logradouro, devido ao complexo processo que envolveu a encomenda pública e ação dos agentes envolvidos na sua concepção. Ainda assim, esta configuração da Praça teve papel importante na veiculação da imagem de modernidade pretendida à época. A destruição dos marcos históricos da versão antiga é por si só um traço de ruptura, tão característico do modernismo e das inúmeras renovações (destruições) urbanas que promoveu. Não é a toa que, influenciados por tendências pós-modernas que tanto criticaram as ações de tabula rasa do modernismo, o desenho da Praça de 1991, embora contraditoriamente, acabaram por resgatar e ressignificar estes elementos da memória.

Referências

- BORGES, Marília Santana. **Quarteirão sucesso da cidade: o Art Déco e as transformações arquitetônicas na Fortaleza de 1930 e 1940**. 2006, 209 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e do Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- CASTRO, José Liberal de. A praça do Ferreira de 1968. **Revista do Instituto Histórico do Ceará**, Fortaleza, v. 105, p. 63-74, 1991.
- DOURADO, Guilherme Mazza. **Modernidade verde: jardins de Burle Marx**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009.

13º Seminário
do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

GALENO, Alberto S. **A Praça e o Povo: homens e acontecimentos que fizeram história na praça do Ferreira.** Fortaleza: Stylus Comunicações, 1991. PAIVA, Ricardo Alexandre. **Entre o mar e o sertão: paisagem e memória no Centro de Fortaleza.** 2005, 149 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

PAIVA, Ricardo Alexandre ; DIOGENES, B. H. . Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do paisagista Roberto Burle Marx. In: **8 DOCOMOMO Brasil**, 2009, Rio de Janeiro. 8 DOCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro, 2009.

PERECIM, Tatiana. **Azaléias e mandacarus: Mina Klabin Warchavchik, paisagismo e modernismo no Brasil.** 2003. 271 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo, São Carlos.

ROCHA, Fernanda Cláudia Lacerda. **Os jardins residenciais de Roberto Burle Marx em Fortaleza: entre descontinuidades e conexões.** 2015. 110 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.

SAMPAIO NETO, Paulo Costa. **Ressonâncias e inflexões do modernismo arquitetônico no Ceará: a contribuição de Gerhard Bormann.** 2012. 286 p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas do Brasil (1900-1990).** 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

SILVA, Aline de Figueirôa. **Entre a implantação e a aclimação: o cultivo de jardins públicos no Brasil nos séculos XIX e XX.** 2016. 406 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

SILVA, Aline de Figueirôa. **Jardins do Recife: uma história do paisagismo no Brasil (1872-1937).** Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 2010.